

REESCRIBIENDO FUTUROS: ENFRENTANDO EL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ADOLESCENTES

Mindfulness & Adicciones

1. RESUMEN

Introducción: Los trastornos por uso de sustancias (TUS) representan un desafío significativo para la salud pública a nivel global, los adolescentes son especialmente susceptibles al desarrollo de estos trastornos dada la vulnerabilidad propia de este ciclo vital. La Organización Mundial de la Salud (OMS) invita al desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas para el tratamiento de los TUS, por lo que este proyecto pretende determinar el efecto

de las Intervenciones Basadas en Atención Plena en adolescentes con TUS participantes en un programa terapéutico de adicciones en Manizales, Colombia. **El problema y su abordaje:** A nivel mundial el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado y se evidencia que pocas personas acceden a algún tratamiento, en Las Américas preocupa la edad de inicio de consumo y las tendencias del uso de sustancias, lo que sustenta la

situación en Colombia y el departamento de Caldas, donde el contexto propicia los TUS en adolescentes. **Conclusiones:** En respuesta a la solicitud de la OMS para desarrollar nuevas herramientas terapéuticas, se presentan las Intervenciones Basadas en Atención Plena como un tratamiento prometedor en adultos, por lo que es necesario evaluar su eficacia en adolescentes.

2. INTRODUCCIÓN

Los trastornos por uso de sustancias (TUS) son uno de los problemas en salud pública que más genera costos económicos y sociales a nivel mundial (1). La adicción a las sustancias psicoactivas genera alteraciones en todas las áreas de la vida de quienes la padecen (2). Los cambios fisiológicos y psicológicos propios de la adolescencia hacen a esta población especialmente vulnerable para el desarrollo y mantenimiento de esta conducta, por lo que es menester identificar los factores protectores y de riesgo de cada individuo en este ciclo vital (2,3). La recuperación de los TUS es posible dependiendo de diferentes procesos y abordajes, sin embargo, las recaídas son procesos esperados (4).

La epidemiología mundial, regional, nacional y departamental dan cuenta de la relevancia de generar estrategias que permitan tratar el problema, retrasar su edad de inicio y permitir mayores tiempos de abstinencia (5-10). Las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud y la Política Nacional de Drogas invitan al desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas para el tratamiento de los TUS (11,12). En la población adulta se ha encontrado que las Intervenciones Basadas en el Atención Plena (IBAP) han mostrado una eficacia preliminar en la disminución de la ansiedad del consumo de sustancias, en adolescentes son pocas las investigaciones sobre estos tratamientos y no se encuentra evidencia suficiente que soporte su utilidad (13,14).

Este estudio pretende determinar el efecto de las IBAP sobre el consumo de drogas en adolescentes con trastorno por uso de sustancias participantes en un programa terapéutico de adicciones en Manizales, Colombia.

INVESTIGADORES:

Óscar Mauricio Castaño Ramírez
Investigador principal
oscar.castano@ucaldas.edu.co

Consuelo Vélez Álvarez
Coinvestigadora
consuelo.velez@ucaldas.edu.co

PROYECTO: "Efecto de la intervención prevención de recaídas basada en Mindfulness (Atención Plena) sobre el consumo de drogas en adolescentes con trastorno por consumo de sustancias participantes en un programa terapéutico de adicciones, Manizales, Colombia: ensayo clínico controlado y aleatorizado" financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Contrato 717-2021 proyecto 84524.

CÓMO CITAR: Castaño OM, Vélez C. Reescribiendo futuros: enfrentando el consumo de sustancias en adolescentes. Policy brief. Universidad de Caldas. 2023.

El conocimiento
es de todos

Minciencias

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

Clínica San Juan de Dios

MANIZALES | COLOMBIA

3. CONCEPTOS CLAVE

a. Trastorno por Uso de Sustancias (TUS): conjunto de síntomas somáticos, cognitivos y comportamentales que llevan a un individuo al uso problemático de una sustancia a pesar de conocer las consecuencias (1). A los TUS más graves se les llama adicciones, éstas afectan la salud física, las relaciones con la familia y amigos, las actividades diarias como el trabajo o el estudio o implican problemas económicos o de orden judicial. Se considera que todo consumo de sustancias lícitas o ilícitas en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como en niñas, niños y adolescentes, son problemáticos (2).

b. La adolescencia y los TUS: en la adolescencia, la vulnerabilidad a los TUS es dada por la inmadurez cerebral de comprender conceptos complejos, de relacionar una conducta y sus consecuencias o de percibir el grado de control que se puede tener respecto a la toma de decisiones relacionadas con la salud (3), sin embargo, también influyen los factores de riesgo o protectores con los que cuenta el adolescente. Los factores protectores son características o atributos individuales, familiares o sociales, que reducen la posibilidad de uso, abuso o dependencia de las sustancias psicoactivas, en contraposición, los factores de riesgo posibilitan o aumentan el consumo (2).

c. Recaída: procesos esperados en la recuperación de TUS (4). La recaída es un evento discreto que gradual e insidiosamente lleva de vuelta al consumo de la sustancia con la misma intensidad que en los niveles anteriores al tratamiento (4). Existen varios tipos de recaída: emocional, que se caracteriza por la negación y el autocuidado ineficiente; mental, la resistencia cognitiva a la recaída disminuye y aumenta la necesidad de escapar; física, se da cuando una persona comienza a consumir nuevamente, con un inicio insidioso hasta el regreso al consumo incontrolado (4).

d. Prevención de recaídas: es un enfoque donde se reconoce la recaída como un proceso gradual con distintas etapas y cuyo objetivo es ayudar a las personas a reconocer los primeros signos de advertencia de una recaída y desarrollar habilidades de afrontamiento para prevenirla al principio del proceso, cuando las posibilidades de éxito son mayores (4).

e. Intervenciones Basadas en Atención Plena (IBAP): El Mindfulness o Atención Plena proviene del budismo; es un conocimiento ancestral llevado a la práctica que procura la aceptación del pensamiento y la toma de conciencia sobre las experiencias, a partir de lo cual, facilita el distanciamiento de las conductas desadaptativas y de los pensamientos distorsionados (5). Las IBAP conforman un programa que integra prácticas de meditación de "consciencia plena" con la tradicional terapia cognitivo-conductual para la prevención de recaídas en consumo de sustancias psicoactivas (6).

4. EL PROBLEMA

a. Situación mundial: el Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que 35 millones de individuos están diagnosticados con esta psicopatología, siendo la población entre 18 y 25 años quienes presentan los valores máximos en la ingesta de sustancias psicoactivas (7). En su informe, demostró que a nivel mundial solamente 1 de cada 6 personas que necesitan tratamiento para la farmacodependencia tiene acceso a los programas; sólo 1 de cada 11 en Latinoamérica y 1 de cada 18 en África (7).

b. Situación en Las Américas: el Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, destaca tres áreas de relevancia para la política hemisférica sobre drogas (8):

- **Inicio del consumo de drogas:** el consumo de sustancias a edades tempranas genera mayores riesgos para la salud y otras consecuencias individuales, familiares y sociales a largo plazo.

- **Tendencias en el consumo de drogas:** el tabaco es la única sustancia que muestra disminuciones sistemáticas en su uso, en contraposición, el consumo de cannabis y cocaína aumenta en la mayoría de los países.
- **Consumo de drogas y sexo:** en la población general, la prevalencia del consumo de tranquilizantes es mayor entre las mujeres que entre los hombres. En adolescentes, la prevalencia de consumo de alcohol e inhalantes es similar en ambos sexos, en contraste, la cocaína y las cocaínas fumables tienden a ser más usadas por los hombres que por las mujeres.

REESCRIBIENDO FUTUROS: ENFRENTANDO EL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ADOLESCENTES

c. Situación nacional: el Modelo Nacional de Atención Integral para el Uso de Sustancias Psicoactivas en Colombia, pretende fortalecer los procesos de desarrollo de capacidades institucionales a nivel nacional y territorial, orientados a la promoción de la salud, la prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas (9).

Colombia ha sido catalogado como un país productor y consumidor, hipótesis que se sustenta en los últimos estudios realizados en el país: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2008, Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2011, Estudio Epidemiológico Andino sobre el Consumo de Drogas en Población Universitaria 2012, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2013 y la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia (ENCSPA) 2019. Estos estudios permitieron tener una visión más amplia del fenómeno y ayudaron a visibilizar la magnitud del problema (9):

- En Colombia, la edad promedio de inicio de consumo de sustancias psicoactivas ilegales es de 18,8 años, edad que se reduce a 18,4 años en los hombres y que se incrementa a 19,6 años en las mujeres. Para la población entre 12 y 17 años la edad promedio es de 14,1 años (10).
- En la población entre los 12 y 18 años, el 70,7% de los estudiantes han usado alguna sustancia alguna vez en la vida, un 61,3% declaró uso en el último año y un 39,1% en el último mes (11). En orden de frecuencia, las sustancias más consumidas son licor, tabaco, marihuana y popper; con una percepción de gran riesgo frente al uso de sustancias (11).
- Caldas fue el departamento con la prevalencia más alta de uso de "alguna vez en la vida" de sustancias psicoactivas con un 27,9% y otros 6 departamentos tuvieron también prevalencias mayores al 20%, pero por debajo de la prevalencia del departamento en mención (11).

d. Situación departamental: de acuerdo al Plan Departamental de Drogas (12), el territorio caldense, posee características y situaciones problema relacionados con el consumo:

- Inicio a temprana edad del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes.
- Inexistencia de una red de servicios de atención.
- Inadecuado uso del tiempo libre por parte de los jóvenes y el descuido de las familias lo que incrementa el consumo, el delito y los problemas asociados.

En el departamento se han encontrado dos variables asociadas al consumo elevado de sustancias psicoactivas: la primera relacionada con la oferta de drogas y la segunda con haber visto personalmente a otros estudiantes o personas usar drogas (12).

El contexto del departamento de Caldas, tiene características adicionales en la población adolescente: la alta prevalencia de trastornos mentales graves y alteraciones conductuales y problemas relacionados con el aprendizaje; estas características se han asociado a consumo elevado de sustancias, empeoran el pronóstico del trastorno y favorecen la comorbilidad con TUS (12), tratamientos orientados a minimizar el consumo y favorecer la abstinencia en esta población, podrían generar un impacto positivo.

4.1. ¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?

Los TUS pueden ser tratados de manera efectiva utilizando una gama de intervenciones farmacológicas y psicosociales (13). Independientemente del tratamiento, los objetivos son: A) reducir el uso de drogas y los deseos de consumir drogas, B) mejorar la salud, bienestar y funcionamiento social del individuo afectado, y C) prevenir daños a futuro al disminuir el riesgo de complicaciones y recaída (13).

a. Tratamiento tradicional:

Actualmente, los TUS se someten a diferentes formas de tratamiento que incluyen intervenciones farmacológicas, psicosociales y ambientales de largo plazo dirigidas a reducciones en el uso de sustancias y comportamiento criminal, así como mejoras en la salud física y mental, y funcionamiento social (13).

Sin embargo, aunque existen números tratamientos para los TUS, estos no han sido lo suficientemente exitosos ni rigurosamente evaluados y, algunos, siendo efectivos en ciertos contextos, no han sido testeados en otros. Por tal motivo, las guías de la OMS para la evaluación de los tratamientos de los TUS incentivan la investigación de las intervenciones en el tratamiento de los TUS para identificar necesidades de tratamiento, planes basados en las necesidades, y evaluar su eficacia y eficiencia (14).

REESCRIBIENDO FUTUROS: ENFRENTANDO EL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ADOLESCENTES

b.Terapias Basadas en Atención Plena (IBAP): Las IBAP son tratamientos prometedores para los TUS. Estos han demostrado su capacidad para disminuir el uso de sustancias psicoactivas y atenuar los factores que promueven su uso (15). La evidencia actual sugiere que las IBAP pueden ser más efectivas en la reducción del consumo de alcohol, cocaína, anfetaminas, marihuana, nicotina y opioides cuando se compara con grupos control, grupos de soporte educacional no específicos y otros grupos específicos (15).

Esta opción de tratamiento, busca generar conciencia frente a la problemática de consumo y la formulación de estrategias y habilidades para la vida como el afrontamiento a posibles recaídas, el control de impulsos, la comunicación asertiva, entre otros, al brindar un tipo de psicoeducación que permite a la persona tener conciencia de cómo actuar en un momento de “craving” o urgencia de consumo (6).

Múltiples investigaciones (16-19), revelan que la práctica del Mindfulness en este tipo de trastornos, aumentó la media en la percepción de autoeficacia frente al consumo, estimuló el desarrollo de la atención a factores de riesgo y la aceptación de situaciones que conllevan al consumo, permitió la detección de afectos negativos y la posibilidad de aceptarlos y controlar la conducta, mejoró los efectos de la ansiedad por consumo al reducir los niveles auto informados de la misma, entre otros. En adolescentes son pocas las investigaciones que se han realizado y no se encuentra evidencia suficiente que soporte su utilidad.

La presente investigación pretende usar las IBAP para generar una reducción mayor en el consumo de drogas, mayor tiempo hasta la recaída, disminución del estrés percibido, sintomatología ansiosa y depresiva, mayor puntuación en atención plena y autorregulación, y mejoría en las variables psicofisiológicas posterior a la intervención en el grupo experimental comparado con el grupo control. Lo anterior, por medio de la aplicación de instrumentos y seguimiento por profesionales a los adolescentes en los grupos. De esta manera, se espera generar una herramienta probada científicamente para la prevención de recaídas en adolescentes con el tratamiento de los TUS.

5. CONCLUSIONES

Los trastornos por uso de sustancias (TUS) representan un desafío significativo para la salud pública a nivel global, con impactos tanto económicos como sociales sustanciales. La epidemiología a nivel mundial, regional, nacional y local subraya la necesidad de estrategias efectivas para tratar los TUS, retrasar la edad de inicio y promover períodos prolongados de abstinencia.

Si bien los factores de riesgo y los determinantes del uso de drogas pueden ser universales, la manifestación de los TUS varía según diferentes características sociodemográficas y culturales; sin embargo, el consumo en edades tempranas genera mayores riesgos para la salud y otras consecuencias individuales, familiares y sociales a largo plazo.

Aunque la recuperación de los TUS es posible y diversos enfoques terapéuticos han demostrado su utilidad, las recaídas son una realidad que debe ser abordada de manera comprensiva. En este contexto, las iniciativas propuestas por la Organización Mundial de la Salud y las políticas nacionales de drogas juegan un papel fundamental al alentar el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas.

Las IBAP han demostrado su eficacia en la disminución de la ansiedad relacionada con el consumo de sustancias en la población adulta. Sin embargo, la evidencia en el contexto adolescente es limitada y escasa. Este estudio se propone llenar este vacío al investigar el efecto de las IBAP en adolescentes con trastorno por consumo de sustancias, con la

esperanza de mejorar la calidad de vida de los afectados y reducir la carga de esta problemática en la sociedad en su conjunto.

6. RECOMENDACIONES EN POLÍTICA

- **Promoción de programas educativos integralmente orientados a la prevención:** abordar tanto los aspectos fisiológicos como los psicológicos de la adolescencia, proporcionar información precisa sobre los riesgos asociados con el consumo de sustancias y promover habilidades de afrontamiento saludables en esta población. Además, es importante la creación de escuelas de padres donde se fomenten los valores familiares, la solución de conflictos intrafamiliares y la detección temprana de conductas de riesgo.
- **Integración de Intervenciones Basadas en la Atención Plena (IBAP) en programas de tratamiento:** dada la eficacia preliminar demostrada estas en adultos, este proyecto de investigación pretende dar resultados que permitan la integración de la intervención IBAP en programas terapéuticos existentes, lo que podría ofrecer una estrategia complementaria para abordar los TUS.
- **Fomento de la colaboración entre sectores:** el consumo problemático en adolescentes requiere trabajo intersectorial (salud, educación y justicia) en la formulación de políticas integrales de prevención y tratamiento de trastornos por consumo de sustancias en adolescentes. A nivel mundial, las políticas para controlar la venta y el consumo de drogas al igual que el acceso al alcohol y tabaco, han tenido resultados positivos (8).
- **Accesibilidad a tratamientos especializados:** la creación de espacios para adolescentes con TUS es imprescindible, estos deben ser adaptados a las necesidades esta población, que incorporen múltiples tratamientos psicoterapéuticos que se mida su eficacia y que permitan indicar las características clínicas, psicológicas y de la personalidad de los adolescentes que se puedan beneficiar de un tratamiento específico.
- **Investigación continua y evaluación de políticas:** es crucial fomentar estas acciones en relación con los TUS en adolescentes. Esto permitirá identificar nuevas tendencias, evaluar la efectividad de las intervenciones implementadas y ajustar las estrategias según las necesidades cambiantes de la población adolescente.

7. AGRADECIMIENTOS

Al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como institución financiadora, a la Universidad de Caldas y a la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios, como instituciones ejecutoras.

Mindfulness
& **Adicciones**

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. San Juan Sanz P. Trastorno por consumo de sustancias. *Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado*. 2019;12(85): 4984 - 4992.
2. Ministerio de Salud y Protección Social. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) [Internet]. MinSalud. 2016. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SMental/Paginas/convivencia-desarrollo-humano-sustancias-psicoactivas.aspx>
3. United Nations Office on Drugs and Crime. The challenge of new psychoactive substances. Vienna; 2013.
4. Melemis SM. Relapse Prevention and the Five Rules of Recovery. *Yale J Biol Med*. 2015;88(3):325–32.
5. Ursa AJ. La meditación como práctica preventiva y curativa en el sistema nacional de salud. *Medicina naturista*. 2018; 12(1):47-53
6. Soriano JG, Pérez-Fuentes MC, Molero-Jurado MM, Gázquez JJ, Tortosa BM, González A. Beneficios de las intervenciones basadas en la atención plena para el tratamiento de síntomas ansiosos en niños y adolescentes: Metaanálisis. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*. 2020; 11(1): 42-53. Disponible en: <https://doi.org/10.23923/j.rips.2020.01.034>
7. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la UNODC destaca las tendencias del cannabis posteriores a su legalización, el impacto ambiental de las drogas ilícitas y el consumo de drogas entre las mujeres y las personas jóvenes [Internet]. UNODC. 2022. Disponible en: <https://www.unodc.org/unodc/es/press/releases/2022/June/unodc-world-drug-report-2022-highlights-trends-on-cannabis-post-legalization--environ-mental-impacts-of-illicit-drugs--and-drug-use-among-women-and-youth.html>
8. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Informe sobre el consumo de drogas en las Américas [Internet]. OEA. 2019. Disponible en: <http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf>
9. Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Atención Integral para trastornos por uso de sustancias psicoactivas en Colombia [Internet]. MinSalud. 2015. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/modelo-atencion-integral-sustancias-psicoactivas-2015.pdf>
10. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín técnico Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas [Internet]. 2019. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encspa/bt-encspa-2019.pdf>
11. Barreto G. Análisis de variables asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en población escolar. *Obs Colomb Droga*. 2019. Disponible en: <https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/odc-documentos-noticias/An%C3%A1lisis%20variables%20asociadas%20consumo%20PA.pdf>
12. Dirección Territorial de Salud de Caldas. Política pública de salud mental del departamento de Caldas: un aporte al bienestar y la inclusión [Internet]. Manizales; 2017. Disponible en: <https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3907/POL%C3%8DTICA%20P%C3%9ABLICA%20EN%20SALUD%20MENTAL.pdf?sequence=1>
13. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Normas Internacionales para el Tratamiento de Trastornos por el Uso de Drogas [Internet]. 2017. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2018/Mayo/International-Standards_ESP-DRAFT.pdf
14. World Health Organization. International guidelines for the evaluation of treatment services and systems for psychoactive substance use disorders. WHO; 2000.
15. Priddy SE, Howard MO, Hanley AW, Riquino MR, Friberg-Felsted K, Garland EL. Mindfulness meditation in the treatment of substance use disorders and preventing future relapse: neurocognitive mechanisms and clinical implications. *Subst Abuse Rehabil*. 2018;9:103–14.
16. Lerma-Cabrera JM, Steinebach P, Carvajal F, Ulloa V, Cid-Parra C, Langer AI. Risk factors associated with problematic alcohol use in adolescence: the preventive role of mindfulness. *Psychology, Society, & Education*. 2015;7(1):57-70.
17. Bayir B, Aylaz R. The effect of mindfulness-based education given to individuals with substance-use disorder according to self-efficacy theory on self-efficacy perception. *Appl Nurs Res*. 2021;57:151354.
18. Brewer JA, Bowen S, Smith JT, Marlatt GA, Potenza MN. Mindfulness-based treatments for co-occurring depression and substance use disorders: what can we learn from the brain? *Addiction*. 2010;105(10):1698–1706.
19. Witkiewitz K, Bowen S, Douglas H, Hsu SH. Mindfulness-based relapse prevention for substance craving. *Addictive Behaviors*. 2013;38(2):1563–1571.